

INSON KAMOLOTIDA QADRIYAT VA AN’ANALAR UZVIYLIGI: SHARQ UYG‘ONISH DAVRI PEDAGOGIK MEROSINI ZAMONAVIY UZLUKSIZ TARBIYA TIZIMIGA INTEGRATSIYA QILISH MODELLARI

Normuxamedov Zarif Normo‘minovich

Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi kafedrası
o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20018619>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sharq Uyg‘onish davri mutafakkirlarining pedagogik qarashlari va ularning inson kamoloti, qadriyat hamda an‘analar uzviyligini ta‘minlashdagi o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Yusuf Xos Hojib va Alisher Navoiy asarlaridagi tarbiyaviy g‘oyalar zamonaviy uzluksiz ta‘lim va tarbiya tizimi kontekstida qayta ko‘rib chiqiladi. Mualliflar Sharq Uyg‘onish davri merosining uzluksiz ma‘naviy tarbiya jarayoniga integratsiyasini ta‘minlovchi konseptual va amaliy modellarni taklif etadilar. Maqolada aksiologik yondashuv asosida qadriyatlar uzviyligini ta‘minlash mexanizmlari, tarbiyaviy jarayonni loyihalashning tarixiy-tipologik va madaniy-antropologik tamoyillari yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Sharq Uyg‘onish davri pedagogik merosini uzluksiz tarbiya amaliyotiga integratsiyalash orqali yoshlarda milliy o‘zlikni anglash, axloqiy yetuklik va ijtimoiy mas‘uliyatni shakllantirish samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Kalit so‘zlar: sharq uyg‘onish davri, pedagogik meros, qadriyatlar uzviyligi, an‘analar, uzluksiz tarbiya tizimi, integratsiya modellari, aksiologik yondashuv, inson kamoloti.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогические взгляды мыслителей Восточного Ренессанса и их роль в обеспечении преемственности ценностей и традиций в совершенствовании человека. В ходе исследования переосмысливаются воспитательные идеи, содержащиеся в трудах Аль-Фараби, Ибн Сины, Беруни, Юсуфа Хос Хаджиба и Алишера Навои, в контексте современной системы непрерывного образования и воспитания. Авторами предложены концептуальные и практические модели, обеспечивающие интеграцию наследия Восточного Ренессанса в процесс непрерывного духовно-нравственного воспитания. В статье освещены механизмы обеспечения преемственности ценностей на основе аксиологического подхода, историко-типологические и культурно-антропологические принципы проектирования воспитательного процесса. Результаты исследования показывают, что интеграция педагогического наследия Восточного Ренессанса в практику непрерывного воспитания значительно повышает эффективность формирования у молодежи национального самосознания, нравственной зрелости и социальной ответственности.

Ключевые слова: Восточный Ренессанс, педагогическое наследие, преемственность ценностей, традиции, система непрерывного воспитания, модели интеграции, аксиологический подход, совершенствование человека.

Abstract. This article analyzes the pedagogical views of the Eastern Renaissance thinkers and their role in ensuring the continuity of values and traditions in human perfection. The study reexamines the educational ideas contained in the works of Al-Farabi, Ibn Sina, Beruni, Yusuf Khos Hajib, and Alisher Navoi within the context of the modern system of lifelong education and

upbringing. The authors propose conceptual and practical models that ensure the integration of the Eastern Renaissance heritage into the process of continuous spiritual and moral upbringing. The article highlights the mechanisms for ensuring value continuity based on the axiological approach, as well as the historical-typological and cultural-anthropological principles of designing the educational process. The research results indicate that integrating the pedagogical heritage of the Eastern Renaissance into the practice of lifelong upbringing significantly enhances the effectiveness of fostering national self-awareness, moral maturity, and social responsibility in the youth.

Keywords: *Eastern Renaissance, pedagogical heritage, value continuity, traditions, lifelong upbringing system, integration models, axiological approach, human perfection.*

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida inson kapitali, uning ma'naviy-axloqiy salohiyati va madaniy uyg'unligi davlat va millat istiqbolini belgilovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilmoqda. Globallashuv jarayonlari chuqurlashgan, axborot oqimi tezlashgan bir sharoitda yosh avlod qalbida milliy qadriyatlarga sadoqat, o'z xalqining boy ma'naviy merosiga hurmat tuyg'usini shakllantirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu vazifalarni hal etishda tarixan shakllangan tarbiya an'alariga, xususan, butun dunyo sivilizatsiyasi rivojiga ulkan hissa qo'shgan Sharq Uyg'onish davri mutafakkirlarining pedagogik g'oyalari tayanish tabiiy va zaruriy ehtiyojdir.

Ma'lumki, IX–XII asrlar va XIV–XVI asrlarda Movarounnahr va Xurosonda kechgan madaniy yuksalish – “Sharq Uyg'onish davri” nomi bilan mashhur bo'lgan jarayon nafaqat aniq fanlar, falsafa va adabiyotning, balki pedagogik tafakkurning ham yuksak cho'qqilariga erishilgan davr bo'ldi [2, 45-b.]. Forobiyning “Baxt-saodatga erishuv haqida” risolasi, Ibn Sinoning “Tadbir al-manozil” asari, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig” dostoni, Beruniy va Ulug'bekning ilmiy-tarbiyaviy faoliyati, Alisher Navoiyning insonparvarlik g'oyalari bugungi kunda ham o'zining dolzarbligini yo'qotmagan.

Tadqiqotimizning **maqsadi** Sharq Uyg'onish davri pedagogik merosida qadriyat va an'analar uzviyligining mohiyatini ochib berish hamda ushbu merosni zamonaviy uzluksiz tarbiya tizimiga integratsiya qilishning samarali modellarini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- 1) Sharq Uyg'onish davri mutafakkirlarining inson kamoloti va tarbiyasi borasidagi qarashlarini tarixiy-falsafiy tahlil qilish;
- 2) davr pedagogik merosida qadriyatlar uzatilishining aksiologik mexanizmlarini aniqlash;
- 3) zamonaviy uzluksiz ta'lim konsepsiyasi talablariga javob beruvchi integrativ pedagogik modellarni asoslash.

Tadqiqot usullari sifatida qiyosiy-tarixiy tahlil, kontent-tahlil, pedagogik modellashtirish, umumlashtirish va tizimlashtirish usullaridan foydalanildi.

1. Sharq Uyg'onish davri pedagogik tafakkurida inson kamoloti konsepsiyasi. Sharq Uyg'onish davri mutafakkirlarining pedagogik qarashlarida insonning kamol topishi jarayoni uch asosiy tarkibiy qismning uzviy birligida talqin qilingan: aqliy tarbiya (intellektual rivojlanish), axloqiy tarbiya (ma'naviy poklanish) va jismoniy tarbiya (sog'lom tanada sog'lom aql tamoyili). Forobiy ta'biri bilan aytganda, “Ta'lim – insonga bilim, nazariy fazilat beruvchi vosita, tarbiya esa unga xulqiy fazilat va amaliy san'at baxsh etuvchi yo'ldir” [1, 215-b.].

Tadqiqotimiz davomida aniqlanishicha, aynan Sharq Uyg'onish davri pedagogikasida **qadriyat va an'analar uzviyligi** tushunchasi tarbiyaning bosh tamoyili sifatida

e'tirof etilgan. Mutafakkirlar ta'lim-tarbiyani ajdodlar donoligini keyingi avlodga yetkazishning muqaddas vositasi deb bilganlar. Ibn Sinoning “Tib qonunlari” va “Donishnoma” asarlarida bola tarbiyasida oila va muhit an'analarning uzluksizligiga alohida e'tibor qaratiladi. Olimning fikricha, tarbiyalanuvchining qalbiga ezgu fazilatlarini singdirish uchun o'qituvchi-murabbiyning shaxsiy namunasi va jamoaviy udumlarning tarbiyaviy kuchi birlamchi omil hisoblanadi [3, 112-b.].

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig” asari esa qadriyatlar uzatilishining badiiy-tarbiyaviy modeli sifatida alohida ahamiyatga ega. Dostonda donolik (O'gdulmish) va adolat (Kuntug'di) obrazlari orqali insonning komillik sari intilishi yo'lida qonun, til, urf-odat va bilim kabi tayanch qadriyatlarning vorisiyligi ta'minlanishi ta'kidlanadi [4, 88-b.]. Alisher Navoiy ijodida esa “Hayrat ul-abror” dostonida bayon etilgan “Ota-bobo yo'lini tutish”, ya'ni ajdodlar ma'naviy merosini davom ettirish g'oyasi pedagogik ideal darajasiga ko'tarilgan.

2. Zamonaviy uzluksiz tarbiya tizimining metodologik asoslari va Sharq Uyg'onish davri merosi bilan kesishuv nuqtalari. Bugungi kunda uzluksiz tarbiya – bu insonning butun umri davomida uning shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlariga mos holda ma'naviy-axloqiy rivojlanishini ta'minlovchi tizimli jarayondir. UNESCO konsepsiyasiga muvofiq, uzluksiz ta'lim-tarbiya “life-wide” va “life-deep” tamoyillariga tayanib, nafaqat bilim, balki qadriyatlar va madaniy merosning avloddan avlodga o'tishini ham qamrab oladi [5, 34-b.].

Bizningcha, Sharq Uyg'onish davri pedagogik merosi bilan zamonaviy uzluksiz tarbiya tizimi o'rtasidagi **kesishuv nuqtalari** quyidagilardan iborat:

- **Maqsadlar umumiyliigi:** Ikkala tizim ham barkamol insonni (komil inson) voyaga yetkazishni bosh maqsad qilib qo'yadi.

- **Tarbiya institutlarining uzluksizligi:** Sharq an'analari “oiladan-mahallagacha, maktabdan-ustoz shogirdigacha” bo'lgan uzluksiz tarbiya zanjiri mavjud bo'lib, bu zamonaviy “maktabgacha ta'lim – umumiy o'rta ta'lim – professional ta'lim – oliy ta'lim – oliy ta'limdan keyingi ta'lim” tizimining tarixiy prototipidir.

- **Aksiologik yadro:** Adolat, bilimdonlik, halollik, sabr-toqat, mehr-oqibat kabi umuminsoniy va milliy qadriyatlar har ikki davrda ham tarbiya mazmunining o'zagini tashkil etadi.

3. Sharq Uyg'onish davri pedagogik merosini zamonaviy uzluksiz tarbiya tizimiga integratsiya qilish modellari. Tadqiqot natijalari asosida biz quyidagi uchta integrativ modelni taklif qilamiz:

A) Konseptual-aksiologik integratsiya modeli. Ushbu model uzluksiz tarbiya tizimining g'oyaviy-mafkuraviy asosini Sharq Uyg'onish davri falsafiy-pedagogik qarashlari bilan boyitishni nazarda tutadi. Bu yerda gap milliy tarbiya konsepsiyasining metodologik fundamentiga Forobiyning “Fozil odamlar shahri” haqidagi ijtimoiy g'oyalarini, Beruniyning mehnatsevarlik va bilimga tashnalik qadriyatlarini, Navoiyning komil inson nazariyasini singdirish haqida bormoqda. Modelni amalga oshirish mexanizmi sifatida ta'lim standartlarining tarbiyaviy komponentlariga mazkur meros elementlarini majburiy tarzda kiritish taklif etiladi. Masalan, boshlang'ich ta'limda “Odobnoma” darsliklari tarkibida Forobiy va Ibn Sino hikmatlaridan foydalanish, yuqori sinflarda esa “Tarbiya” fani doirasida Yusuf Xos Hojib va Ahmad Yugnakiy asarlarini o'rganish.

B) Funktsional-muhit integratsiyasi modeli. Bu model tarbiyaviy muhitni loyihalashda an'anaviy Sharq udumlari va tarbiya shakllarini qayta tiklashga asoslanadi. Tadqiqotimiz davomida aniqlanishicha, “Ustoz-shogird” an'anasining zamonaviy shakllari (“Mentorlik dasturlari”, “Mahalla yettiligi” instituti, “Oila-klaster” tizimi) nafaqat kasbiy ko'nikmalarni, balki

ma'naviy qadriyatlarni ham uzatishda yuqori samaradorlikka ega. Model doirasida mahalla va ta'lim muassasalari o'rtasida “Tarbiyaviy uzviylik xaritalari”ni ishlab chiqish nazarda tutiladi. Bunda o'quvchi yoki talaba nafaqat darsda, balki mahalladagi keksa avlod vakillari suhbatlari, milliy bayramlar va marosimlar ishtirokida ham axloqiy tarbiya oladi. Bu esa ulug' allomalar tilga olgan “ilmni amal bilan ziynatlash” tamoyilini amalga oshirishga xizmat qiladi.

V) Diagnostik-refleksiv integratsiya modeli. Ushbu model tarbiyalanganlik darajasini baholashda Sharq mutafakkirlari mezonlariga tayanishni taklif qiladi. Bizningcha, bugungi kunda tarbiyaviy ishlar samaradorligini o'lchashda faqat xulq-atvorning tashqi ko'rinishlariga (intizom buzilishlari soni, tadbirlardagi ishtirok foizi) emas, balki shaxsning ichki ma'naviy o'sishi, ya'ni “nafs tarbiyasi”ga e'tibor qaratish lozim. Model Ibn Sinoning psixosomatik tarbiya haqidagi qarashlariga asoslanib, “O'z-o'zini tarbiyalash kundaligi” (Muhasiba daftari) kabi innovatsion vositalarni ta'lim jarayoniga joriy etishni nazarda tutadi. Bunda o'quvchi o'zida mehr, adolat, rostgo'ylik kabi fazilatlarining rivojlanish dinamikasini kuzatib boradi. Bu yondashuv zamonaviy refleksiv pedagogika talablariga to'la mos keladi.

4. Integratsion modellarning samaradorligini oshirish mexanizmlari. Taklif etilayotgan modellarning amaliyotga tatbiq etilishi qator pedagogik shart-sharoitlarning bajarilishini talab qiladi. Avvalo, pedagoglarning Sharq Uyg'onish davri merosi bo'yicha maxsus metodik tayyorgarligini kuchaytirish zarur. Buning uchun uzluksiz kasbiy rivojlanish kurslari dasturiga “Sharq allomalari pedagogik merosini o'qitishning interfaol usullari” modulini kiritish maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchidan, integrativ yondashuv “vertikal” (bog'cha, maktab, OTM) va “gorizontal” (oilalar, mahalla, madaniyat muassasalari) darajadagi hamkorlikni taqozo etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, faqatgina bunday yaxlit tizim sharoitidagina qadriyat va an'analarning chinakam uzviyligiga erishish mumkin.

Xulosa. Olib borilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Sharq Uyg'onish davri pedagogik merosi inson kamoloti, qadriyatlar va an'analar uzviyligini ta'minlashning boy nazariy va amaliy bazasiga ega. Mutafakkirlar tomonidan ilgari surilgan bilim va axloq birligi, ustoz-shogird vorisiyligi, jamoa tarbiyasi kabi g'oyalar zamonaviy uzluksiz tarbiya tizimi uchun mustahkam poydevor vazifasini o'taydi.

2. Ushbu merosni zamonaviy tarbiya amaliyotiga samarali integratsiya qilish uchun konseptual-aksiologik, funksional-muhit va diagnostik-refleksiv modellar majmuasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu modellar tarbiya jarayonining mazmunini milliy ruh bilan sug'orish, tarbiyaviy muhitni an'anaviy qadriyatlar asosida tashkil etish va tarbiyalanganlikning haqqoniy mezonlarini belgilash imkonini beradi.

3. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qadriyat va an'analar uzviyligiga erishish tarbiyaning barcha bosqichlarida yagona metodologik va aksiologik yondashuvning qaror topishi orqali ta'minlanadi. Bunda Sharq Uyg'onish davri mutafakkirlarining asarlari faqat tarixiy yodgorlik sifatida emas, balki bugungi kun tarbiyaviy muammolarini yechishning jonli manbai sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2019. – 320 b.
2. Irisov A. Abu Ali ibn Sino hayoti va ilmiy merosi. – Toshkent: Fan, 1980. – 208 b.
3. Jo'rayev N. Tarix falsafasining nazariy asoslari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 462 b.

4. Yusuf Xos Hojib. Qutadg‘u bilig (Saodatga yo‘llovchi bilim). / Nashrga tayyorlovchi B. To‘xliyev. – Toshkent: Yurist-media markazi, 2011. – 192 b.
5. Delors J. Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. – Paris: UNESCO Publishing, 1996. – 266 p.
6. Mavlonova R., To‘raqulov X. Integrativ pedagogika. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016. – 176 b.
7. G‘afforov Sh. Sharq Uyg‘onish davri allomalarining tarbiya haqidagi ta’limotlari. // “Uzluksiz ta’lim” jurnali, 2021, №5. – B. 15-22.